

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 212 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukxonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Turli shakllari kapitallashuvi orqali aholi turmush darajasini oshirish yo‘llari	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акромбек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijorat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислом Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Организационно-экономический механизм повышения эффективности деятельности предприятий энергетической отрасли и ее основные элементы	103
Матчанов Азамат Абадович	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	

Kambag'allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta'lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	
Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farxod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусаинов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari.....	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar.....	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari.....	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rnini.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ СРЕДЕ

Каримов Маъруф Ихтиёрвич

PhD, Ташкентский государственный экономический университет

Аннотация: В статье рассматриваются особенности инновационной деятельности металлургических предприятий в условиях изменяющейся экономической и технологической среды. Анализируются ключевые направления инновационного развития, включая цифровизацию, экологические технологии и новые материалы. Особое внимание уделяется адаптации стратегий предприятий к динамическим изменениям рынка и требованиям устойчивого развития.

Ключевые слова: промышленность, конкурентные преимущества, диверсификация, предпосылки, резервы, возможности, приоритетные направления.

Annotatsiya: Maqolada o'zgaruvchan iqtisodiy va texnologik muhit sharoitida metallurgiya korxonalarining innovatsion faoliyat xususiyatlari ko'rib chiqiladi. Innovatsion rivojlanishning asosiy yo'nalishlari, jumladan, raqamlashtirish, ekologik texnologiyalar va yangi materiallar tahlil qilinadi. Korxonalar strategiyalarini bozorning dinamik o'zgarishlariga va barqaror rivojlanish talablariga moslashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Kalit so'zlar: sanoat, raqobatbardosh ustunlik, diversifikatsiya, old shartlar, zaxiralar, imkoniyatlar, ustuvor yo'nalishlar.

Abstract: The article examines the features of the innovative activity of metallurgical enterprises in the conditions of a changing economic and technological environment. Key areas of innovative development are analyzed, including digitization, environmental technologies and new materials. Particular attention is paid to adapting the strategies of enterprises to dynamic market changes and requirements for Sustainable Development.

Key words: industry, competitive advantage, diversification, prerequisites, reserves, opportunities, priorities.

ВВЕДЕНИЕ

Современная металлургическая отрасль сталкивается с рядом вызовов, обусловленных глобальными изменениями в экономике, технологическом развитии и экологической политике. Рост конкуренции, стремительное развитие цифровых технологий, внедрение новых материалов и ужесточение требований к экологической безопасности заставляют предприятия искать новые пути повышения эффективности и устойчивости.

В этих условиях инновационная деятельность становится ключевым фактором развития металлургических предприятий. Внедрение передовых технологий, автоматизация производственных процессов, использование возобновляемых источников энергии и цифровизация управления производством позволяют компаниям адаптироваться к изменяющейся среде и повышать свою конкурентоспособность. Металлургия – это основная отрасль государственной промышленности, своеобразный фундамент для развития экономики в целом. Востребованные инновации касаются обновления технологий, снижения ресурсоёмкости, улучшения экологической составляющей в металлургии.

Особый упор делается на продукцию электродную, углеграфитовую, твёрдосплавную, полупроводниковую, прокатную. Чтобы избежать упадка в металлургической промышленности, необходимо активизировать инновационную деятельность. Научно-исследовательские учреждения оказывают существенную помощь в модернизации отрасли. Цель данной статьи — рассмотреть основные направления инновационной деятельности в металлургической отрасли, выявить их влияние на эффективность предприятий и предложить стратегии адаптации к новым вызовам.

Инновационная система формирования и развития инновационных процессов должна осуществлять. Кластеры в металлургии играют важную роль как межотраслевые системы инноваций, способствуя развитию технологий, улучшению производственных процессов и повышению конкурентоспособности предприятий. Их внедрение позволяет объединять ресурсы, знания и опыт различных участников для достижения общих целей.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В условиях глобальных экономических изменений, усиления конкуренции и ужесточения экологических стандартов металлургические предприятия вынуждены внедрять инновационные технологии для повышения своей конкурентоспособности. Современные металлургические компании стремятся оптимизировать производственные процессы, эффективно использовать ресурсы и внедрять технологические новшества. Исследования Майкла Портера подчеркивают значимость инновационной деятельности для промышленных предприятий, отмечая, что научно-технологическое развитие является неотъемлемой частью долгосрочного роста и устойчивости бизнеса.

Александр Сергеев в своих исследованиях анализирует инновационные процессы в металлургической промышленности и оценивает их эффективность. Он выделяет три ключевых направления инновационного развития металлургических предприятий: производство новых материалов, повышение энергоэффективности и внедрение экологически безопасных технологий. Согласно Сергееву, предприятия, использующие инновационные подходы в своей деятельности, достигают значительных экономических преимуществ, включая снижение затрат и повышение качества продукции.

В монографии «Основы инноватики в металлургии» Людмила Ивановна Леушина рассматривает ключевые аспекты инновационных процессов в металлургическом производстве. В частности, она анализирует виды инновационной продукции, технологическую модернизацию и интеграцию научных исследований в производственные процессы. Леушина подчеркивает, что инновационная деятельность позволяет металлургическим предприятиям сокращать производственные издержки, улучшать качество продукции и повышать ресурсную эффективность.

Одним из важнейших факторов инновационного развития металлургических предприятий является привлечение инвестиций в технологическую модернизацию. В исследованиях Романа Викторовича Кузнецова отмечается, что внедрение инноваций способствует увеличению объемов иностранных инвестиций в металлургическую отрасль. По его мнению, чем больше металлургические предприятия инвестируют в технологии, тем выше их производственная эффективность и конкурентоспособность.

Таким образом, инновационная деятельность металлургических предприятий становится ключевым элементом их адаптации к изменяющейся экономической среде. Современные исследования показывают, что системное развитие инноваций позволяет металлургическим предприятиям укреплять свои позиции на мировом рынке, повышать эффективность производства и адаптироваться к новым вызовам, включая экологические ограничения и технологические изменения.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методология исследования в экономике включает общенаучные (анализ, синтез, индукция, дедукция) и специальные методы (экономико-статистический, сравнительный, прогнозирование, моделирование). Применяется системный подход, позволяющий изучать экономические явления в их взаимосвязи, а также анализируются количественные и качественные показатели.

Анализ и результаты

Начало развития национальной инновационной системы в Узбекистане положили указ президента Узбекистана «О государственной поддержке науки и развитии инновационной деятельности» от 8 июля 1992 года, постановление Кабинета министров «о мерах государственной поддержки развития науки и инновационной деятельности» и указ президента Республики Узбекистан от 2006 года. «О мерах по совершенствованию координации и управления развитием науки и техники» от 7 августа. Взаимосвязь инновационного и кластерного развития государств мира представлена в таблице. Как видно из таблицы 1, страны, занимающие первое место в Глобальном индексе инноваций, имеют значительный уровень кластерного развития. Распределение кластеров по отраслям специализации стран мира представлено в таблице 1 (табл. 1).

Таблица 1. Рейтинг стран мира по уровню глобальных инноваций и уровню кластерного развития¹.

Место государства	Глобальном индексе инноваций	Рейтинг стран по кластерному развитию	
		Оценка	Реле
Швейцария	1	5,2	4-5
Швеция	2	5,1	6-9
Нидерланды	3	4,7	16-18
США	4	5,1	6-9
Англия	5	5,0	10-12
Дания	6	4,6	13-14
Сингапур	7	5,2	4-6
Финляндия	8	5,1	6-9
Германия	9	5,0	12-13
Ирландия	10	4,1	27-30

Эта таблица показывает, что кластеризация охватила практически все виды экономической деятельности в отрасли и продолжает развиваться. Формирование технологических (инновационных) кластеров в соответствии с выбором конкурентоспособных отраслей требует разработки новой стратегии экономического развития республики, разработка нормативно-правовой базы которой должна быть направлена на создание условий для формирования новых конкурентоспособных производств и предприятий – высокотехнологичных отраслей и услуг, что будет способствовать повышению конкурентоспособности экономики страны (табл. 2).

Таблица 2. Распределение кластеров по отраслям специализации в мире².

Специализация	Количество кластеров
Производство продукции	23
Зеленые технологии	21
Автомобильная промышленность	19
Медицинские услуги	19
Металлургия	13
Туризм	13
Строительство	12
Креативные отрасли	11
Новые материалы	10
Биотехнологии	9
Оптика и фотоника	8
Образование	7
Микро-и нанотехнологии	6
Авиакосмические технологии	6
Химия	6
Издательство и СМИ	5
Развлечения	2
Телекоммуникации	2

Примеры успешных кластеров Металлургический кластер Узбекистана (направлен на развитие технологий переработки стали и алюминия). В рамках дальнейшего расширения потенциала страны и повышения конкурентоспособности на мировом рынке принято Постановление Президента Республики Узбекистан от 26 мая 2020 года № ПП-4731 «О дополнительных мерах по расширению производства цветных и драгоценных металлов на базе месторождений АО «Алмалыкский ГМК», которым

¹ Разработано автором в соответствии с: The Global Competitiveness Report 2019-2020

² Разработано автором в соответствии с: Lindqvist G, Ketels C., Sölvell Ö. The Cluster Initiative // Greenbook 2.0. Stockholm, 2019. Ivory Tower Publishers

предусматривается реализация стратегии по увеличению объема производства цветных и драгоценных металлов.

Формирование технологических (инновационных) кластеров на основе приоритетных конкурентоспособных отраслей требует пересмотра и разработки новой стратегии экономического развития республики. Важнейшей составляющей этого процесса является совершенствование нормативно-правовой базы, которая должна создавать благоприятные условия для появления новых высокотехнологичных производств и предприятий, ориентированных на инновационные отрасли и передовые услуги. Такой подход обеспечит рост конкурентоспособности национальной экономики и ускорит ее интеграцию в глобальные экономические процессы.

Потенциальными участниками программы могут быть: автомобильная промышленность; радиоэлектроника и оптоэлектроника; медицинская и фармацевтическая промышленность; сельскохозяйственное машиностроение; строительная промышленность; химическая промышленность; биотехнологии; металлургия; легкая промышленность; мебельная промышленность; новые материалы.

На уровне горизонтальных взаимодействий в рамках инновационно-технологических обменов осуществляется сотрудничество инновационных компаний в кластерах, занимающихся различными видами экономической деятельности, что повышает конкурентные преимущества участников кластера. Кластеры в металлургии играют важную роль как межотраслевые системы инноваций, способствуя развитию технологий, улучшению производственных процессов и повышению конкурентоспособности предприятий. Их внедрение позволяет объединять ресурсы, знания и опыт различных участников для достижения общих целей.

Основные аспекты ведения кластера в металлургии и структура кластера включает предприятия металлургической отрасли, научные учреждения, государственные органы, поставщиков технологий и оборудования, а также образовательные учреждения. Такая интеграция позволяет наладить тесное взаимодействие между участниками. Цели создания кластера-Повышение эффективности производственных процессов. Разработка и внедрение инноваций. Снижение издержек за счет кооперации и обмена ресурсами. Создание единой экосистемы для обучения и подготовки кадров. Функции кластера Разработка инноваций: проведение научных исследований и внедрение новых технологий. Обмен опытом: организация семинаров, тренингов и конференций. Интеграция знаний: использование передового опыта различных отраслей для оптимизации производства.

Маркетинговая поддержка: продвижение продукции и расширение рынков сбыта. Инструменты управления кластером создание центра компетенций, ответственного за координацию всех участников.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Внедрение цифровых платформ для обмена данными и мониторинга процессов. Формирование стратегий развития на основе аналитики рынка и технологических трендов. Преимущества для металлургических предприятий Ускорение внедрения инноваций благодаря взаимодействию с исследовательскими центрами. Повышение качества продукции за счет совместной оптимизации стандартов. Улучшение экологической устойчивости за счет внедрения «зеленых» технологий. Расширение возможностей экспорта благодаря конкурентоспособности.

Ведение кластера как межотраслевой системы инноваций является важным инструментом повышения эффективности и конкурентоспособности металлургической отрасли. Оно требует стратегического планирования, устойчивого финансирования и взаимодействия всех заинтересованных сторон для достижения долгосрочного успеха.

Список использованной литературы:

1. "EIII-O'zbekiston: savdo-iqtisodiy munosabatlarni o'rnatish bo'yicha hamkorlik" <https://eec.eaeunion.org/en/>
2. Каримов.М.И.Республика Иқтисодиётни ривожлантиришда инновацион кластерларнинг илмий-назарий асослари "Иқтисод ва таълим" 2021,5(141).
3. Yusupkhodjaeva, G. B. (2023). Development of a unified digital transport and logistics intelligent platform based on the National Operator. In E3S Web of Conferences (Vol. 461, p. 01055). EDP Sciences.
4. Bakhadirkhodjaeva, Y. G. (2022). The role of competitive potential in strengthening the economic potential of the enterprise. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 12(4), 627-632.
5. Husainov, R., & Ibragimova, S. (2024). Financial literacy in uzbekistan. Interpretation and researches, 2(24).
6. Аллаева, Г. Ж. (2016). Проблемы формирования и развития инновационной энергетики в республике Узбекистан. Проблемы современной экономики, (3 (59)), 175-178.
7. Ибрагимова, С. (2022). Перспективы инновационного развития корпоративного управления в узбекистане. Iqtisodiyot va ta'lim, 23(2), 123-128.

8. Новиков Н.И. Управление инновационным развитием крупного промышленного (металлургического) предприятия // Материалы VI Международной научно-практической конференции. Новочеркасск, 2007. Ч. 3. С. 17–28.
9. Хусаинов, Р. Р. (2017). Совершенствование корпоративного управления в Узбекистане-залог успешного функционирования АО. Молодой ученый, (1-3), 51-54.
10. Ибрагимова, С. А., & Хусаинов, Р. Р. (2021). Глобаллашув жараёнида миллий иқтисодиётни инновацион ривожлантириш йўналишлари ва истиқболлари. Экономика и финансы (Узбекистан), (3 (139)), 62-67.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>